

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGI**

**NIZOMIY NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKAUNIVERSITETI**

**Zamonaviy ta'lim va ma'naviy-axloqiy
tarbiyaning dolzarb masalalari**

mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

M A T E R I A L L A R I

2024 yil 17-oktyabr

**“Zamonaviy ta’lim va ma’naviy-axloqiy tarbiyaning dolzarb masalalari”
mavzusidagi xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiyasi.
Toshkent.: 2024 yil. 17-oktyabr.**

Mazkur to‘plamda respublikamiz OTM professor-o‘qituvchilarining ta’lim tizimi samaradorligini oshirish, ta’lim-tarbiya jarayonini modernizatsiyalash: kecha va bugungi xolati, Tarbiya fani o‘qituvchisini tayorlashning huquqiy-me’yoriy asoslari, ta’lim muassasalarida Tarbiya fani o‘qituvchisini faoliyatining asosiy yo‘nalishlari, ta’lim-tarbiya jarayonida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishning pedagogik va psixologik jihatlariga doir qarashlari va taklif-mulohazalar o‘z aksini topgan. Mazkur to‘plam materiallaridan ta’lim muassasalarining professor-o‘qituvchilari, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilar, talabalar va sohaga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Mas’ul muharrir: F.O. Mirzaeva – Pedagogika kafedrasini mudiri, dotsent

Tahrir hay’ati a’zolari:

Pedagogika fanlari doktori professor - **Sh.Shodmonova**

Pedagogika fanlari doktori professor - **A.Muxsiyeva**

Taqrizchilar:

M.B.Urazova – pedagogika fanlari doktori professor

M.T.Mirsoliyeva – pedagogika fanlari doktori, dotsent

Sahifalovchi - **G.X. Narzullayeva** - 1-kurs magistranti.

*Anjuman materiallari Nizomiy nomidagi TDPU Ilmiy Kengashining
2024 yil 17-oktyabrdagi 4 –sonli bayonnomasi bilan nashrga tavsiya
etilgan.*

To‘plamga kiritilgan maqolalarning mazmuni, ilmiy salohiyati va dalillarning haqqoniyligi, stilistik va orfigrafik xatolar uchun mualliflar mas’ul.

OILADA KIBERMADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARBLIGI

Berkinov Oybek Toxir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

oybekberkinov98@gmail.com

Oila jamiyatning eng muhim ijtimoiy institutlaridan biri bo'lib, u jamiyatning shakllanishi sharoitida vujudga kelgan. Jamiyat taraqqiyotining dastlabki bosqichlarida ayol va erkak, keksa va yosh avlod o'rtasidagi munosabatlar diniy-axloqiy g'oyalarga asoslangan qabila va qabilaviy an'ana va urf-odatlar bilan tartibga solingan. Davlat vujudga kelishi bilan oilaviy munosabatlarni tartibga solish huquqiy xususiyat kasb etdi va bugun har bir jamiyat, har bir davlatda asosiy o'rinni egalladi. Inson shaxs sifatida shakllanishi, kamol topishi, hayotga moslashishi avvalo oila bilan uzviy bog'liqdir. Mashhur faylasuf V.Gyugo aytganidek, "oila jamiyatning duru gavharidir". Shuningdek, "Oila tabiatning shox asarlaridan biridir". Bizning sharqona tafakkurimiz, tabiatimizda ham oila eng muhim qadriyat sifatida e'tirof etiladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 76-moddasida "Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda u jamiyat va davlat muhofazasidir. Nikoh O'zbekiston xalqining an'anaviy oilaviy qadriyatlariga, nikohlanuvchilarning ixtiyoriy roziligiga va teng huquqliligiga asoslanadi. Davlat oilaning to'laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar yaratadi"[1] – deya belgilanganligi yurtimizda oilaning maqomi qay darajada ekanligini belgilab beradi.

Oilaning jamiyatda quyidagi vazifalarini sanashimiz mumkin:

- tarbiyaviy – yosh avlodni ijtimoiylashtirish, jamiyatning madaniy takror ishlab chiqarishini ta'minlash;
- uy xo'jaligi – jamiyat a'zolarining jismoniy salomatligini saqlash, bolalar va keksa oila a'zolariga g'amxo'rlik qilish;
- iqtisodiy – ba'zi oila a'zolarining moddiy resurslarini boshqalari uchun olish, voyaga yetmaganlar va jamiyatning mehnatga layoqatsiz a'zolarini iqtisodiy ta'minlash;
- birlamchi ijtimoiy nazorat doirasi – hayotning turli sohalarida oila a'zolarining xulq-atvorini axloqiy tartibga solish, shuningdek, turmush o'rtoqlar, ota-onalar va bolalar, keksa va o'rta avlod vakillari o'rtasidagi munosabatlardagi javobgarlik va majburiyatlarni tartibga solish;
- ma'naviy muloqot – oila a'zolarining shaxsiy rivojlanishi, ma'naviy o'zaro boyitishi;
- ijtimoiy maqom – oila a'zolariga ma'lum ijtimoiy maqom berish, ijtimoiy tuzilmani takror ishlab chiqarish;

- dam olish – bo‘sh vaqtni oqilona tashkil etish, qiziqishlarni o‘zaro boyitish;
- hissiy-psixologik himoya, hissiy qo‘llab-quvvatlash, odamlarning hissiy barqarorlashuvi va ularning psixologik terapiyasi.

Afsuski, bugun jamiyatda ko‘plab oilalar o‘z vazifalarini bajara olmayaptilar va ijtimoiy institut sifatida mavqeyini yo‘qotib bormoqda. Oilalarda ajrimlarning sonining ko‘pligi, ota-ona va farzandlar o‘rtasidagi munosabatlarning buzilishi, yetim farzandlarning ko‘payishi, qariyalar uylarida yashayotganlarning sonining ortishi, oilada farzandlar tarbiyasining buzilishi kabi holatlar hech kimga sir emas. Bu holatlar jamiyat va davlat oldida ko‘plab muammolarning paydo bo‘lishiga olib kelmoqda.

Xo‘sh, bu kabi muammolardan qayerdan kelib chiqdi, ming yillardan beri shakllanib eng buyuk qadriyatlar qatorida bo‘lgan oilalarning o‘z mavqeyini yo‘qotib borayotganligiga va oilalar o‘z vazifalarini yetarlicha bajara olmayotganliklariga nimalar sabab bo‘lmoqda?

Biz buning asosiy sababi sifatida zamonaviy dunyoning texnologiyalari, axborot-kommunikatsiya vositalarining, internetning, ijtimoiy tarmoqlarning hayotimizga kirib kelishi deya hisoblaymiz. To‘g‘ri, hozir biz sanagan narsalardan insoniyat kecha olmaydi, lekin, insoniyatning oldida turgan muhim vazifa – bu kiber dunyoda yashash va undan foydalanish madaniyatini shakllantirishdir. Kiber dunyoning oilaga quyidagi ta’sirlarini sanab o‘tamiz va bundan himoyalani uchun oila a’zolari oldidagi vazifalarni belgilab olamiz:

Real muloqotning kamligi. Bugun har bir insonning qo‘lida uni virtual dunyo bilan bog‘lab turuvchi gadjetlar, telefonlar, elektron aloqa vositalari mavjud. Insonlar o‘zlarining ko‘plab vaqtlarini ushbu qurilmalar bilan o‘tkazmoqdalar. Bu holat oilada ham oddiy holga aylanib qoldi va ota-onalar, er-xotinlar, farzandlar, aka-ukalar, opa-singillar o‘rtasida o‘zaro muloqotning kamayishiga olib kelmoqda va o‘rtadagi mehr, samimiylik, sevgi kabi tuyg‘ulari zaiflashmoqda. Ota-onalarning farzandlari uchun vaqt ajratmasligi bolalarning shaxsiy dunyosi paydo bo‘lishi kabi holatlarni keltirib chiqarmoqda.

Oila a’zolaridan qoniqmaslik hissining paydo bo‘lishi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali insonlar o‘zlarining hayotini “reklama” qilib borish odat tusiga aylandi. “reklamalarning xavfi tomoni shundaki, tarmoqqa joylanayotgan videolar, kontentlarda asl haqiqat yashiringan. Odamlar o‘zlarining bugun nima ovqat yegani, qayerga aylangani borgani, nima sotib olgani, kimga nima sovg‘a qilgani yoki kimdan nima sovg‘a olgani, farzandining qanday yutuqqa erishgani hattoki er-xotin o‘rtasidagi oilaviy munosabatlargaicha ijtimoiy tarmoqlarga joylab bormoqdalar. Bu kontentlarning katta qismi bo‘rttirilgan, haqiqattan ancha uzoq bo‘lgan “reklamalar”dir. Masalan, eri ayoliga bir dona gul bersa ayol uni tarmoqqa o‘n dona qilib joylaydi, ota-ona farzandlari uchun nimadir sotib olsa

huddi har kuni sotib oladigandek qilib ko'rsatiladi. Bu kabi bo'rttirilgan oilaviy munosabatlar aks ettirilgan kontentlarni kuzatib boruvchilar o'zlarining oilasidagi muhit bilan solishtiradilar. Tabiiyki, kontentta bo'rttirilgan holatni u o'z oilasida topa olmaydi va oilasidan, oilaviy sharoitidan va oila a'zolaridan qoniqmaslik hissi paydo bo'ladi. Qoniqmaslik hissi oilaviy munosabatlarning buzilishi va ajrimlarning ortishiga olib keladi.

Farzandlar tarbiyasida buzilish. Farzand tarbiyasi qadimdan xalqimizning eng muhim vazifalaridan biri bo'lib kelgan. Kiber dunyoga bog'langan farzandlarning tarbiyasini nazorat qilish biroz mushkul ishga aylanib qolmoqda. Chunki, farzand tarbiyalashi lozim bo'lgan ota-onalarning aksar qismining o'zida tarbiya yo'qligi achinarli holatdir. Juda ko'plab ota-onalar farzandning haqqi kabi buyuk vazifalarni unutib qo'yayotganlardek nazarimizda. Payg'ambarimiz (sollallohu alayhi va sallam) marhamat qilib aytadilar: ﷺ

Ya'ni: "kishining o'z farzandini chiroyli odob-axloq bilan tarbiyalashi ko'p miqdordagi nafl sadaqa berishidan yaxshiroqdir" (Termiziy rivoyati).

Ko'plab oilalarda ota-onalar hali farzadlari go'daklik chog'laridanoq qo'llariga telefonlarni tutkazib qo'ymoqdalar. O'zlarining ishlarini bajarib olish yoki har qanday ehtiyojlarini qondirish uchun "halaqt beruvchi omil – farzand"ni ovutishlik uchun telefon va undagi videoroliklar, o'yinlar va qiziqarli ilovalardan foydalanish yosh oilalarda odat tushiga kirdi. Go'daklikdan electron qurilmalarga bog'lanishlik farzandlarda ko'z kasalliklari, asab kasalliklari va tarbiyadagi buzuqlikka zamin yaratmoqda.

Yuqorida biz sanab o'tgan holatlar muqaddas bo'lmish oilaning ijtimoiy institut sifatida o'z mavqeyining tushishi ortidan oilada kibermadaniyatni shakllantirish zaruratini dolzarb masalaga aylantirdi.

Oilada kibermadaniyatni shakllantirish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish lozim degan tavsiyalarni ishlab chiqdik.

Birinchidan), ota-onalar o'z-o'zlarini tarbiyalashi – bunda ota-onalar o'zlarini namuna sifatida ko'rsatishlari muhim ahamiyatga ega. Bo'sh vaqtlarini tarmoqlarga sarflamay foydali ishlar bilan shug'ullanish ham shaxsiy yuksalish, ham "ideal ota", "ideal ona" obrazini yaratishlikka katta yordam beradi. Xalqimizda "qush uyasida ko'rganini qiladi" degan maqol bejiz emas.

Ikkinchidan), zarurat bo'lmasa zamonaviy aloqa vositalaridan voz kechish – insonda ko'rib, eshitib turgan narsasiga qiziqish tuyg'usi kuchliroq hisoblanadi. Agar uyda telefon, kompyuter yoki shunga o'xshash qurilma bo'lsa, unga ehtiyoji yo'q bo'lgan taqdirda ham qiziqish paydo bo'ladi va "bitta ishlatib ko'raychi" – degan fikr keladi. Bitta ishlatib ko'rish orqali unga o'rganib qolish boshlanadi. Yosh farzandlari bor oilalar uchun eng to'g'ri tavsiya elektron aloqa qurilmalaridan bir muddat voz kechishlikdir.

Uchinchidan), nazorat usullarini o'rganish – voyaga yetmagan farzandlarning uyali aloqa vositalaridan nima maqsadlarda foydalanayotganliklarini, qaysi saytlarga kirayotganligi, ijtimoiy tarmoqlarda kimlar bilan muloqot qilayotganligi, qaysi mavzudagi materiallarga qiziqayotganligini nazorat qilish lozim. Nazorat qilishda quyidagilar tavsiya qilamiz:

Tavsiya Natija

Ota-ona o'z nomiga rasmiylashtirilgan simkartalarni farzandi foydalanishligi uchun berishlik. Telefon suhbatlari, sms yozishmalari maxsus ilovalar orqali nazorat qilib boriladi.

Ota-ona farzandining kompyuter, telefon, planshet kabi qurilmalariga o'zining google akkauntini o'rnatish. Bu orqali ota-ona farzandi qurilmalar orqali qaysi saytlarga kirayotgani, tarmoqlardan qancha vaqt davomida foydalanayotganini, qaysi ilovalarni yuklab olayotganligini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Farzandining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarining nusxalarini o'z qurilmalariga ulash. Bu orqali ota-onalar farzandlarining ijtimoiy tarmoqlarda kimlar bilan qaysi mavzularda muloqot qilayotganligini, qanday turdagi kanallar yoki guruhlariga a'zo ekanligini, tarmoqqa qanday ma'lumotlarni joylab borayotganligini nazorat qilib boradilar.

Qurilmalardan o'chirib yuborilgan ma'lumotlarni, rasmlarni, videolarni, ilovalarni qayta tiklashni o'rganish. Bugun ko'plab yoshlar axloqsiz bo'lgan materillarni kuzatadilar va o'zlarining qurilmalaridan o'chirib yuborish orqali berkitishga harakat qiladilar. Ota-onalarga o'chirilgan materiallarni qayta tiklash farzandining asl yuzini ko'rishga yordam beradi.

Shayx Usmonxon Alimov internet va tarmoqlardan foydalanishda quyidagi odoblarga amal qilish kerakligini sanab o'tadilar[2]:

- yaxshi niyat qilish;
- vaqtni zoe qilmaslik;
- internetdan foydalanishda maqsadni aniq qilib olish;
- Islom shariatida ruxsat berilgan vositalardan foydalanish;
- internetda boshqalarning haqiga rioya etish;
- boshqa odamning internetidan ruxsatsiz foydalanmaslik;
- ijtimoiy tarmoqda muomala odoblariga rioya qilish.

Xulosa qilib aytganda, oilada kibermadaniyatni rivojlantirish avvalo, ota-onalarning oldida turgan muhim vazifadir. Ota-onalar internetdan, ijtimoiy tarmoqlardan, uyali aloqa vositalaridan foydalanish odoblarini o'rganishlari va bu masalada farzandlarini ham nazorat qilib borishlarini davr taqazo etadi. Men

bilmayman, tushunmayman, qo‘limdan kelmaydi kabi vaajlar ota-onalarni javobgarlikdan ozod etmaydi. Avvalo, ota-onalar farzandlarining ilmi, odobi, tarbiyasi, dunyoqarashi uchun mas’ul ekanliklarini unutmasligi va odoblar qatoriga virtual odob, kiber axloq masalalarini kiritishlari lozim.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. “O‘ZBEKISTON” TOSHKENT – 2023. – 120 bet.
2. Оилада фарзанд тарбияси / Усмонхон Алимов; масъул муҳаррир: Шайх Абдулазиз Мансур. – Тошкент: «Мовароуннаҳр», 2019. – 460 б.
3. Berkinov O. T. The Negative Effects of Cyber Threats on Youth's Spiritual Life. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH. View of The Negative Effects of Cyber Threats on Youth's Spiritual Life (globalresearchnetwork.us)
4. Berkinov O.(2023). Kibermakonda mavjud o‘ziga xos tahdidlar. FarDU ilmiy xabarlar –2023-yil_3-son 103-b

TA'LIM VA MA'NAVIYAT KONSTITUTSIYA NIGOHIDA

Abdumatova Sevara

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti
1-kurs magistranti*

Annotasiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda ta'lim va ma'naviyat konstitutsiyada yangicha ma'lumotlar bilan tanishtirib chiqilgan. Mamlakatimizda zamonaviy ta'lim va ma'naviyat konstitutsiyada belgilanganligi va xalqaro aloqalarini mustaxkamlash uchun bir qator ko'rsatmalar berilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, ma'naviyat, ta'lim, harakatlar strategiyasi.

EDUCATION AND SPIRITUAL VIEW OF THE CONSTITUTION

This article presents new information on education and spirituality in the Constitution of our country. In our country, modern education and spirituality are enshrined in the Constitution and a number of instructions are given to strengthen international relations.

Keywords: Constitution, spirituality, education, action strategy

KIRISH

Prezidentimizning 2017 yil 20 iyundagi “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining yigirma besh yilligini nishonlashga tayyorgarlik

Bozorova O'g'lioy Hikmat qizi, Imomov Abdusalom Mo'minjon o'g'li HOSILANING FIZIK JARAYONLARDAGI AHAMIYATI	687
Raxmonova Gulchexra Salaydinovna ZAMONAVIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLARDA MA'NAVIY AXLOQIY TARBIYANING O'RNI.	689
Xamidov Jamshid Abdisamiyevich, Po'latova Mahliyo Mahammadjon qizi, Xolmo'minova Rayhona Anvar qizi KLAUSTER YONDASHUV ASOSIDA OLIY TA'LIM MUASSASASI BILAN UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARI BILAN IJTIMOIIY HAMKORLIKNI TASHKIL ETISH	695
Xamidov Jamshid Abdisamiyevich, Djalgashova Kurbanay Yembergenovna, Nazarova Sevara O'tkir qizi TEXNOLOGIK TA'LIM O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING ROLI VA AHAMIYATI	698
Xalmuxamedova Maxbuba Aslanovna, Amanova Madinaxon Xusniddin qizi Asadullayev Shaxzodxo'ja Zuxriddin o'gli, Axmedova lazzat Po'latovna MEHNAT VA UNING TALABALARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI O'RNI	700
Xalmuxamedova Maxbuba Aslanovna, Erkinova Nilufar Vahob qizi, Tursunaliyeva Rayhona Ne'matjon qizi, Jalg'asova Danila Batir qizi BO'LG'USI TEXNOLOGIYA O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA AXBOROT- KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	704
Yakubova Marhabo Yusufovna, Muhammadjonova Ruxshona Maqsudjon qizi, Norqo'ziyeva Ozoda Baxodir qizi, Abdullayeva Zuxra O'tkirmurodovna TEXNOLOGIYA FANI NEGIZIDA XALQ HUNARMANDCHILIGINI YOSH AVLODGA CHUQUR O'RGATISH ZARURLIGI	708
Yakubova Marhabo Yusufovna, Usmonova Oqibat Valievna, Saydullayeva Marjona Shodibek qizi, Nuriddinova Farangiz Farux qizi XALQ HUNARMANDCHILIGI, MILLIY ME'MORCHILIK NAMUNALARINING FALSAFIY, PSIXOLOGIK VA TARBIYAVIYJIHATLARINI ANGLASH	711
Эргашев Аслбек Хамза угли COBET BA ПОСТCOBET ДАВРИДАГИ РУС БА ЎЗБЕК ЭССЕИСТИКАСИ	715
Diloram Fayazova BOSHLANG'IM TA'LIMDA MATEMATIKA DARSLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH KO'NIKMALARI	718
Kenjaboyeva Muattar Homidjon qizi TABIYIY USULDA GRADIURLANGAN KVAZI-FILIFORM LEYBNIS ALGEBRASINING DIFFERENSIALI	724
Norboyeva Nilufar Orziqulovna SHARQ MUTAFAKKIRLARINING KONFLIKTLARNI YUZAGA KELISH SABABLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH HAQIDAGI PEDAGOGIK G'OYALARINI O'RGANISH HAMDA TAHLIL ETISH	729
Kenjaboyeva Muattar Homidjon qizi TABIYIY USULDA GRADIURLANGAN KVAZI-FILIFORM LEYBNIS ALGEBRASINING DIFFERENSIALI	724
Ismoilova Anora PEDAGOGIK FAOLIYATDA MUAMMOLI VAZIYATLAR	731
Yallokobilova Nazokat G'ulomovna BOLANING BO'SH VAQTI	742
Nafasov Arslon Komilovich TARIX FANLARINI INTEGRATSIYA ASOSIDA O'QITISH MEXANIZMLARI	747
Norboyeva Dilnoza Orziqulovna YOSHLARNING IJTIMOIIY MOSLASHUVIDA OILANING O'RNI: IJTIMOIIY-FALSAFIY TAHLIL	751
Berkinov Oybek Toxir o'g'li OILADA KIBERMADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	756
Abdumatova Sevara TA'LIM VA MA'NAVIYAT KONSTITUTSIYA NIGOHIDA	760